

T2-08

COMPETENCIA LABORAL DESDE EL EMPREDIMIENTO EN LA FORMACIÓN
TECNOLÓGICA

Waldo Moya Fernández

Instituto Técnico Superior “Pablo Zárate Willca”. La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.
director@itspablozaratewilcca.org

Objetivo: describir la competencia laboral desde el emprendimiento en la formación tecnológica. **Método:** se analiza un método de implementación el nuevo modelo educativo de formación tecnológica orientada al servicio social y área productiva con el objeto de afrontar los nuevos retos del mercado laboral. **Resultados:** formación del talento humano se trata mediante componentes principales que permiten un cambio estructural. Asimismo, se identifica la capacidad productiva que desarrolla el estudiante, las áreas de formación que requiere fortalecer, la implementación y el mejoramiento de las competencias. **Discusión:** al encontrar las habilidades y capacidades en el estudiante es factible su valoración, según las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, siendo parte de la formación aplicativa y competitiva. La educación tecnológica, a partir del nuevo modelo educativo socio-comunitario productivo se ha constituido en el pilar fundamental que permite un lineamiento educativo enfocado en mejorar y ampliar competencias acordes con el contexto social y económico de Bolivia. **Conclusión:** la formación tecnológica parte desde una labor social que consiente al estudiante identificar el contexto cultural y económico, involucrándose en la realidad, esto permitirá identificar soluciones a problemas que se presenta en la sociedad, de manera que impulsa a desarrollar nuevas iniciativas emprendedoras.

Palabras clave: competencias, capacidad productiva, formación tecnológica, responsabilidad tecnológica

Doi: 10.5281/zenodo.7977808

